

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«Совершенно неразумен тот, кто считает необходимым учить детей не в той мере, в какой они могут усваивать, а в какой только сам желает...»

(Н.А. Коменский)

Мастерство педагога формируется через постоянную, систематическую профессиональную учебу на рабочем месте. Утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог живет до тех пор, пока учится сам, в современных условиях приобретает особое значение. Сама жизнь сегодня ставит на повестку дня проблему непрерывного педагогического образования. Иными словами, для того чтобы добиться хороших результатов, надо постоянно изучать себя, знать свои достоинства и недостатки, постепенно формировать в себе тот внутренний стержень, на котором будет строиться не только профессиональное, но личностное развитие [1, с. 112].

Любая педагогическая работа – это практическая деятельность. Выпускники педагогических вузов и педагоги со стажем знают, что педагогическая культура – совокупность умений учителя проявлять образцы личностно-ценностного отношения к ученикам, преподаваемым дисциплинам, детскому творчеству. Часто бывает так, что между теоретическими знаниями и практическими умениями продолжает сохраняться серьёзный разрыв. Преодолеть этот разрыв в современной школе можно средствами профессиональной переподготовки, которую принято называть методической культурой [6, с. 36].

Педагоги-практики осознают специфику и важность методической деятельности. По значимости она занимает у них третье место вслед за преподаванием предмета и воспитанием. Достижение нового качества образования невозможно без повышения уровня профессиональной компетенции педагогов. Учитель работает с человеком, а значит, его собственная личность является мощным рабочим инструментом. И чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее профессиональный результат. Главным результатом труда педагога является наличие позитивных качественных изменений в психическом (умственном, личностном) развитии обучающихся: в обеспечении знаний, умений и навыков, соответствующих образовательным стандартам, принятым в обществе; в формировании качеств личности, необходимых для активной жизнедеятельности в обществе. Таким образом, именно в педагогической профессии личностный рост является неперенным условием достижения профессионализма.

Профессионализм – степень овладения индивидом профессиональными навыками, а профессионал – индивид, основное занятие которого является его профессией; специалист своего дела, имеющий соответствующую подготовку и квалификацию [5, с. 36].

Педагогический профессионализм представляет собой характеристику разнообразных взаимосвязанных компонентов, отражающих определенную образовательную систему, которая отвечает социальному заказу общества. Настоящий учитель-профессионал находится в постоянном развитии и всю свою трудовую жизнь является исследователем.

Профессионализм педагога должен отвечать ряду *критериев*:

- объективные критерии: эффективность педагогической деятельности (основных ее видов – обучающей, развивающей, воспитательной, а также вспомогательных в труде педагога – диагностической, коррекционной, консультационной, организаторско – управленческой, самообразовательной и др.);
- субъективные критерии: устойчивая педагогическая направленность (желание оставаться в профессии), понимание ценностных ориентации профессии педагога, позитивное отношение к себе как профессионалу, удовлетворенность трудом;
- процессуальные критерии: использование педагогом социально приемлемых, гуманистически направленных способов, технологий в своем труде.

Эти требования определяют значимость современного учителя не просто как «предметника – урокодателя», по определению В.И. Андреева, а как педагога – исследователя, педагога – психолога, педагога – технолога. На первый план выходит способность учителя ориентироваться в огромном информационном поле, умение самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать. Профессионально-личностное развитие учителя – одна из целей педагогического образования. Практика показывает, что педагогической профессией и педагогическим мастерством можно овладеть только на индивидуально-личностном уровне. Это определяется более высокой степенью профессионализма – *педагогическим мастерством*, которое чаще всего определяют как комплекс специальных умений и навыков, позволяющих преподавателю эффективно управлять учебно-воспитательной деятельностью обучающихся [5, с. 32]. Профессиональное мастерство есть результат профессионального становления любого педагога. Составной частью, которого является научно – методическая работа, поскольку она существенно влияет на качество обучения и воспитания, на конечные результаты работы образовательного учреждения, можно рассматривать ее как важный фактор управления образовательным процессом. Для современного педагога приоритетными становятся знания теоретические (знание современных психолого-педагогических концепций), методологические (знание общих принципов изучения педагогических явлений, закономерностей социализации обучения и воспитания) и технологические (знание не только традиционных, но и инновационных образовательных технологий).

Профессия учителя немислима вне постоянного самосовершенствования, так как он должен быть образцом для своих учеников. Самовоспитание педагога – сознательная и целенаправленная деятельность. При постановке целей самовоспитания важно определить их значимость и необходимость, соотнося себя реального с желаемым идеалом (результат

самопознания). Постановка целей понимается как часть самопроектирования, выступающего в качестве мощного стимула развития. Самовоспитание начинается с момента появления плана – программы изменения своей личности. В процессе профессионального самовоспитания педагога могут быть использованы различные приемы, среди них выделяются три группы: самоинформирование, самопобуждение, самоорганизация.

Самоинформирование основывается на самопознании, так как без точного знания и оценки своей личности человек не может определить направление работы над собой. Самопознание основывается на умении критически оценивать мнение окружающих: администрации школы, коллег, школьного психолога, учеников и их родителей.

Самопобуждение к самовоспитанию зависит от уровня развития личности. Основными его формами являются самоодобрение, самоободрение и самоубеждение. Благодаря самоубеждению в сознании учителя формируются образы исходного и желаемого профессионально значимого качества личности. Важным профессиональным качеством учителя является уверенность в себе. Недостаточная уверенность в себе чаще всего связана с отсутствием профессионализма, низкого уровня компетентности, боязни выглядеть не так, как хотелось бы.

Таким образом, развитие позитивного отношения к себе может рассматриваться в качестве личностного ресурса профессионального успеха современного педагога. Значимым способом повышения позитивного отношения к себе является сегодня активное участие в жизни профессионального сообщества, профессиональных конкурсах, творческих объединениях, социально-значимых проектах, достижение социального признания результатов деятельности. Посредством такой активности педагог получает возможность выйти за рамки программно-определенной деятельности, расширить возможности персонализации и получить социальное подтверждение собственной состоятельности и компетентности. Профессиональная деятельность педагога погружена в контекст инновационной образовательной среды, что требует от ее субъекта повышенного уровня развития способности к личностному и профессиональному росту.

Залогом успешного роста педагога будет систематическая самостоятельная, заинтересованная работа с научно-методическими изданиями, разработками, рекомендациями, где представляется опыт коллег. Чем шире кругозор педагога, чем серьезнее он подкован теоретически, тем легче будет найти наиболее удачный метод, форму подачи материала, тем больше будет спектр его мастерства.

В ракурсе современных исследований педагога как субъекта профессиональной деятельности большое значение придается личностному потенциалу как специфической «внутренней опоре», позволяющей созидать продуктивные условия реализации педагогической деятельности в достаточно энтропийной среде. Личностный потенциал рассматривается как интегральное образование, включающее высокий уровень осмысленности жизни и временной перспективы; продуктивную самореализацию и самодетерминацию.

Научно-методическая работа педагога – это научное исследование, целью которого является получение своих собственных, то есть авторских выводов и результатов

(теоретического и практического характера) в области преподавания конкретной школьной дисциплины и в рамках избранной темы [5, с. 34]. Научно-методическая работа учителя заключается не только в анализе теоретических основ и понятий, но и в подготовке самого учителя к воплощению самых разных идей в своей практической деятельности. Она включает подготовку методических разработок, методических рекомендаций, учебно-методических пособий, разработку учебно-методических материалов: текстов лекций, бесед, планов и рекомендаций по проведению семинаров, учебных игр, активных форм обучения и т. п. Речь, прежде всего, идет о развитии учителя как творческой личности, о переключении его с потребительского типа на самостоятельный поиск методических решений, о превращении учителя в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их средств обучения. Можно выделить следующие формы научно – методической работы, которые включают профессиональные возможности педагога, учитывая их образовательные потребности и интересы:

1) Поисковая работа и научные исследования педагогов: участие в работе экспериментальной площадки, разработка и апробация авторских и вариативных программ, рецензирование, изучение теоретического материала по проблеме исследования, участие в научно-практических конференциях, семинарах, методического пособия, статьи в журналах.

2) Руководство поисковой работой обучающихся: руководство предметными кружками, творческими проблемными группами, секцией научного общества учащихся, рефератами; участие в организации научно-практической конференции учащихся, обработка материалов экспериментальной работы учеников, проведение консультаций учащихся, руководство работой одаренных учеников по индивидуальным планам.

3) Разработка методической документации: работа по составлению учебных планов, программ, методических рекомендаций по организации и управлению образовательным процессом, научно-методической работой; разработка экзаменационных материалов, анкет, различных положений (о смотрах, конкурсах, выставках и т. п.), методик диагностики учащихся.

4) Подготовка учебных аудио– и видеозаписей: подготовка аудио– и видеозаписей уроков, внеклассных мероприятий.

5) Повышение квалификации учителей: стажировки, круглые столы, индивидуальные консультации, авторские семинары, открытые уроки, взаимопосещения, работа с научно-методической литературой, наставничество, участие в конкурсах профессионального мастерства.

6) Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта: работа в творческой группе по сбору материалов с целью изучения инновационного опыта, систематизация и обобщение материалов творчески работающего учителя или собственного опыта инновационной деятельности, оформление результатов исследования (доклад, статья, наглядный материал), презентация, распространение и внедрение инновационных разработок в образовательный процесс, мастер-классы, педагогические мастерские, выступления на

педсоветах, выездные семинары, создание информационной базы о передовом инновационном опыте.

Таким образом, первое и главное условие, без которого невозможно вхождение в педагогическую деятельность, – личностное принятие педагогом саморазвития как особого вида деятельности. Педагог, лишенный какой-либо четкой профессиональной позиции, обречен на бесплодную деятельность. Но в современном меняющемся мире ценна даже не столько какая-то определенная профессиональная педагогическая позиция, ценен сам опыт саморазвития, само творческое отношение к своему делу. Этот опыт – опыт не только успехов, но и опыт трудностей, кризисов, проблем. Преподаватель способен выйти за пределы непрерывного потока педагогической практики и увидеть свой профессиональный труд в целом [1, с. 25].

Психологическое благополучие педагога, удовлетворенность своей жизнедеятельностью, восходящее личностное саморазвитие, способность к позитивному функционированию проецируются в пространство педагогического взаимодействия, создавая условия для успешного формирования у учащихся базовых личностных умений. В позитивном функционировании педагога в профессии большое значение имеет адекватная оценка своих личностных ресурсов, осознание их содержательной специфики и возможных способов расширения, а также направленности личности. По существу, направленность является мощной движущей силой профессионально-личностного развития субъекта. Профессия педагога имеет свою специфику: он работает с Человеком, а значит, его собственная личность является мощным «рабочим инструментом». И чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее профессиональный результат. Таким образом, именно в педагогической профессии профессионально-личностное саморазвитие – неременное условие достижения профессионализма.

Сегодня в школе проводится работа по внедрению программы повышения квалификации и наращивания кадрового потенциала. Созданы межпредметные и предметные научно-методические объединения, временные творческие группы, лаборатории педагогической инноватики. Все это позволяет говорить с уверенностью, что педагогический коллектив школы успешно решает вопросы повышения качества образования.

Литература

1. Волгина И.В. Личностно-профессиональное развитие педагогов учреждений дополнительного образования // Педагогическое образование в России. 2011. № 4. С. 240-243.
2. Ерошина В.И. Методическая деятельность педагога // Профессионал. 2004. № 3. С. 21-24.
3. Ежак Е.В. Личностный ресурс педагога в контексте профессиональной успешности // Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 4. С. 78-80.
4. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деятельность. 4-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 244 с.
5. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2003. 176 с.

6. Харченко Е.В. Проблемы внедрения дистанционной методической поддержки и пути их решения // Эксперимент и инновации в школе. 2009. № 6. С. 35-37.